

УДК 347.73:336.1

Герман Олена Василівна –

аспірант Львівського державного університету внутрішніх справ

Olena V. German –

PhD student of Lviv State University of Internal Affairs

(26 Horodotska Street, Lviv, Ukraine, 79007)

Суб'єкти протидії порушенням бюджетного законодавства

У статті проаналізовано поняття «протидія порушенням бюджетного законодавства» та визначено суб'єктів такої протидії. Відзначено, що протидія порушенням бюджетного законодавства передбачає діяльність уповноважених суб'єктів щодо формування державної політики у цій сфері (з визначенням координаційного механізму), попередження (виявлення та нейтралізація причин та умов), виявлення і припинення бюджетних деліктів, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків від їх вчинення.

Ключові слова: протидія порушенням бюджетного законодавства, суб'єкти, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, суд, правоохоронні органи, органи бюджетного контролю, координація.

В статье проанализированы понятие «противодействие нарушениям бюджетного законодательства» и определены субъекты такого противодействия. Отмечено, что противодействие нарушениям бюджетного законодательства предусматривает деятельность уполномоченных субъектов по формированию государственной политики в этой сфере (с определением координационного механизма), предупреждению (выявление и нейтрализация причин и условий), выявлению и пресечению бюджетных деликтов, применению мер ответственности и устранению негативных последствий от их совершения.

Ключевые слова: противодействие нарушениям бюджетного законодательства, субъекты, Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, суд, правоохранные органы, органы бюджетного контроля, координация.

O. V. German Subjects of Counteraction to Budget Legislation Violations

The article analyzes the concept of “counteraction to budget legislation violations” and identifies the subjects of such counteraction. It is noted that counteraction to violations of budget legislation involves the activities of authorized entities to formulate public policy in this area (with the definition of coordination mechanism), prevention (detection and neutralization of causes and conditions), detection and termination of budget torts, liability and elimination of negative consequences from their commission.

It is proposed to consider the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, budget control bodies (Accounting Chamber, Ministry of Finance of Ukraine, local financial bodies, bodies of the State Treasury Service of Ukraine, bodies of the State Audit Service of Ukraine), law enforcement bodies (National Police, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Bureau of Investigation, Security Service of Ukraine, Tax Police, Prosecutor's Office) and courts as subjects of counteraction to budget legislation violations.

The legislative, control and constituent functions of the Verkhovna Rada of Ukraine as a subject of counteraction to budget legislation violations have been revealed. It is noted that the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine are entities that determine strategic and tactical measures to combat budget violations on the basis of laws adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine and make efforts to coordinate the activities of direct executors of these measures. Examples of prompt response to problems of proper budget funds use by the Government of Ukraine and its implementation of the constituent function by creating and reorganizing certain entities to combat violations of budget legislation are given.

It is noted that the courts as subjects of counteraction to budget legislation violations exercise their powers through the administration of justice in criminal proceedings under Art. 210 "Improper use of budget funds, budget expenditures or loans from the budget without established budget allocations or with their excess" and 211 "Issuance of regulations that reduce budget revenues or increase budget expenditures contrary to the law" of the Criminal Code of Ukraine, in cases of the administrative offenses provided by Art. 164-12 "Violation of budget legislation" of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, as well as during the consideration of part of public law disputes in the budget area.

Keywords: counteraction to budget legislation violations, subjects, Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, court, law enforcement agencies, budget control bodies, coordination.

Постановка проблеми. 16 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України було схвалено Стратегію боротьби з організованою злочинністю [1]. Серед основних напрямів її реалізації визначено формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з організованою злочинністю та запровадження механізмів координації і взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю. Також відзначено необхідність розмежувати та конкретизувати функції щодо боротьби з організованою злочинністю, розподіливши на підсистеми суб'єктів протидії організованій злочинності. Безперечно, ця стратегія спрямована й на протидію організованій злочинності у бюджетній сфері. Однак, доцільним видається створення стратегії протидії порушенням бюджетного законодавства, яка б комплексно охопила протидію не лише організованим формам злочинності, але й іншим формам кримінально, адміністративно та фінансово-караної деліктності. Для цього важливим є визначення кола суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства та їх функцій у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні аспекти діяльності суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства були предметом досліджень В.Т. Білоуса, О.П. Гетманець, Е.С. Дмитренко, А.Й. Іванського, В.О. Іванцова, Ю.С. Назара, В.Л. Ортинського, І.Я. Петрика, І.М. Проць, О.В. Тильчик, М.В. Шевчука та інших науковців.

Невирішені раніше проблеми. У наукових працях розглядалися питання діяльності окремих суб'єктів, які виконують функції щодо притягнення до відповідальності за порушенням бюджетного законодавства (Рахункова палата, органи державного фінансового контролю тощо) чи щодо

розслідування злочинів у бюджетній сфері (Національна поліція), проте дослідження системи суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства здійснено не було.

Метою цієї статті є розкриття змісту поняття «протидія порушенням бюджетного законодавства» та визначення суб'єктів такої протидії.

Виклад основного матеріалу.

Порушення бюджетного законодавства як об'єктивно існуюче негативне соціальне явище, яке дезорганізує впливає на фінансову систему держави, потребує вжиття уповноваженими суб'єктами заходів протидії. У наукових дослідженнях відзначається, що поняття «протидія» натеper є найбільш уживаним для позначення діяльності, спрямованої проти правопорушень різного виду (зокрема корупційних, пов'язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо), а відтак найбільш прийнятним для позначення діяльності, спрямованої проти тінізації економіки [2, с. 130]. Це твердження є виправданим й щодо діяльності, спрямованої проти бюджетної деліктності, яка поряд із тінізацією економіки, корупцією, організованою злочинністю вважається однією із загроз фінансово-економічній безпеці.

Протидію правопорушенням та іншим негативним явищам у фінансово-економічній сфері, складовою якої є бюджетна сфера, також розглядають як комплексну діяльність, і як вірно наголошують Ю.С. Назар та І.М. Проць у сучасних умовах є необхідність створення цілісної структури нормативно-правового механізму протидії бюджетним деліктам [3, с. 7]. О.В. Тильчик протидію тінізації економіки визначає як комплекс заходів впливу суб'єктів з виявлення причин та умов, які сприяють порушенню встановлених правовими нормами

вимог до діяльності у сфері економіки, профілактики, попередження, запобігання, припинення таких порушень, ліквідації їх наслідків і притягнення винних осіб до відповідальності [2, с. 3], а В.О. Іванцов адміністративно-правовими засобами протидії правопорушенням в галузі фінансів (до яких відносить й порушення бюджетного законодавства – стаття 164-12 КУпАП) вважає «сукупність ... прийомів і способів, за допомогою яких держава в особі уповноважених органів публічної влади, а у випадках, визначених законом, – суду (суддів) впливає на суспільні відносини у зазначеній сфері шляхом застосування ... примусових заходів впливу майнового, організаційного та особистісного характеру у випадках вчинення або загрози вчинення особами правопорушень, об'єктом яких є суспільні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів, та суспільні відносини, пов'язані зі створенням умов для здійснення контролю за формуванням, розподілом та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів з метою запобігання таким правопорушенням та їх припинення, притягнення винних до відповідальності» [4, с. 13-14]. Тобто, зміст поняття протидія антисоціальним явищам автори визначають за допомогою певних видів діяльності, які б впливали на ці явища у визначеному державою напрямку.

Не вдаючись до дискусії щодо доцільності використання у цих визначеннях понять «профілактика», «запобігання», «попередження» як різних за змістом, слід відзначити, що аналіз наукових досліджень дозволяє виокремити у змісті протидії антисоціальним явищам (зокрема, й деліктності) діяльність щодо їх попередження (виявлення та усунення детермінант) і припинення, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків. Крім того, важливим є й урахування діяльності щодо виявлення правопорушення. Ці види діяльності повною мірою стосуються й протидії порушенням бюджетного законодавства. Тому на них доцільно ґрунтуватись, відносячи тих чи інших осіб до суб'єктів протидії бюджетній деліктності та досліджуючи особливості їх взаємодії. Також

слід врахувати, що протидія правопорушенням вважається об'єктом соціального управління, на який здійснюється вплив (субординаційними чи координаційними методами) відповідними суб'єктами публічної влади, серед яких слід виокремити Верховну Раду України, Президента України та Кабінет Міністрів України.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 75 Конституції України Верховна Рада України (парламент) є єдиним органом законодавчої влади в Україні, основні повноваження щодо протидії бюджетній деліктності парламент реалізовує за допомогою законодавчої функції. Зміст цієї функції щодо досліджуваної проблеми полягає не лише у прийнятті та внесенні змін до законів, які визначають підстави юридичної відповідальності та напрями протидії порушенням бюджетного законодавства (Бюджетний кодекс України (далі – БК України), Кримінальний кодекс України – статті 210 і 211, Кодексу України про адміністративні правопорушення – стаття 164-12, Закон України «Про Рахункову палату», Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» тощо), але й у внесенні змін до тих норм Конституції України, що визначають основні засади функціонування відносин у бюджетній сфері, а також у розгляді Бюджетної декларації, розгляді проекту та прийнятті закону про Державний бюджет України, внесенні змін до закону про Державний бюджет України [5, с. 62]. Окремо слід наголосити на повноваженні парламенту, не вносячи змін до Бюджетного кодексу України, встановити відмінні від визначених у БК України заходи впливу за порушення бюджетного законодавства шляхом їх зазначення у законі про Державний бюджет України.

На думку Р. С. Веприцького Верховна Рада України як суб'єкт протидії злочинності також реалізовує функцію парламентського контролю (виконується як безпосередньо (на пленарних засіданнях через слухання, виявлення недовіри тощо), так і через спеціально створювані і підпорядковані їй органи (спеціальні комісії)) та установчу функцію (бере участь у формуванні інших органів державної влади, в тому числі спеціальної компетенції) [6, с. 94]. Ці ж функції притаманні парламенту і як суб'єкту протидії порушенням бюджетного законодавства. Відповідно до статті 109 БК

України Верховна Рада України здійснює контроль за додержанням бюджетного законодавства як під час виконання законодавчої функції (розгляду, прийняття та внесення змін до нормативно-правових актів бюджетного законодавства), так і у процесі: 1) виконання закону про Державний бюджет України, у тому числі шляхом заслуховування звітів про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти головних розпорядників коштів державного бюджету про використання ними бюджетних коштів та результати виконання відповідних бюджетних програм); 2) розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; 3) використання кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.

Щодо створюваних Верховною Радою органів, то комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання щодо Бюджетної декларації та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) в частині, що віднесена до компетенції комітетів (ч. 3 ст. 109 БК України). Що ж до інших питань контрольної функції у сфері протидії порушенням бюджетного законодавства здійснюють кілька комітетів – Комітет з питань антикорупційної політики, Комітет з питань економічного розвитку, Комітет з питань правоохоронної діяльності, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, однак найбільшим обсягом контрольних повноважень наділений Комітет з питань бюджету. Зокрема, до його повноважень належить: 1) підготовка питання щодо Бюджетної декларації та попередній розгляд проекту закону про Державний бюджет України; 2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини; 3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України та підготовка проекту рішення щодо цього звіту для розгляду Верховною Радою України; 4) попередній розгляд інформації Кабінету

Міністрів України, Міністерства фінансів України, Казначейства України, інших центральних органів виконавчої влади про стан виконання закону про Державний бюджет України протягом відповідного бюджетного періоду; 5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) (ч. 2 ст. 109 БК України).

Установча функція парламенту у сфері протидії порушенням бюджетного законодавства полягає, передусім, у формуванні складу Рахункової палати України, яка відповідно до ст. 98 Конституції України здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Голову Рахункової палати призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Голови Верховної Ради України, а призначення членів Рахункової палати відбувається на підставі конкурсу (претенденти подають документи до Комітету з питань бюджету). Крім того, парламент затверджує граничну чисельність апарату Рахункової палати та може у випадках, передбачених законодавством, звільнити голову чи інших членів Рахункової палати до закінчення строку їх повноважень.

Президент України та Кабінет Міністрів України є суб'єктами, які на підставі прийнятих Верховною Радою норм законів визначають стратегічні та тактичні заходи протидії порушенням бюджетного законодавства і докладають зусиль для координації діяльності безпосередніх виконавців цих заходів. Указами Президента України затверджено стратегічні документи, в яких містяться норми, спрямовані на підвищення ефективності протидії бюджетним деліктам. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [7]) передбачає реформи державного фінансового контролю та бюджетних відносин, правоохоронної системи, а Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки (затверджена Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 [8]) одним із завдань стратегічного напрямку «Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці» зазначає

запровадження обов'язкових моніторингу та оцінки розпорядниками бюджетних коштів програм і проектів, які виконуються організаціями громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів. Приділяється увага в нормативно-правових актах Президента України не лише стратегічним напрямом, але й конкретним заходам реформування системи суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства. Так, серед невідкладних заходів з проведення реформ та зміцнення держави зазначається: забезпечення створення в установленому порядку нового органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органів; забезпечення створення в установленому порядку нового органу державного фінансового контролю, який здійснюватиме аналіз інформації щодо використання державних ресурсів і контрольні заходи за високоризиковими операціями, шляхом реформування Державної аудиторської служби України (Указ Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019 року № 837/2019 [9]).

Крім того, Розпорядженнями Президента України в різні періоди створювалися міжвідомчі робочі групи, до складу яких входили як представники органів фінансового контролю, так і правоохоронних органів, з метою підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання у сфері протидії порушенням бюджетного законодавства [10, 11]. Одним із завдань роботи цих груп було визначення механізмів взаємодії суб'єктів протидії бюджетній деліктності.

Кабінетом Міністрів України на виконання завдання щодо забезпечення проведення бюджетної політики (п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [12]) було схвалено Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року № 142 [13]), Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 310-р [14]),

план заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 841-р [15]), окремі положення яких спрямовані на мінімізацію порушень і зловживань у фінансовій сфері та зменшення втрат бюджетних ресурсів.

Здійснює Уряд України й оперативне реагування на проблеми щодо належного використання бюджетних коштів. Так, Розпорядженням «Деякі питання здійснення державного фінансового контролю» від 14 вересня 2020 року № 1117-р [16] зобов'язав Державну аудиторську службу забезпечити проведення заходів державного фінансового контролю з використання коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS CoV-2, та її наслідками, під час яких здійснити перевірку та аналіз фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання коштів фонду, в тому числі правильності, достовірності матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, що стали підставою для виділення коштів з фонду.

Також Кабінет Міністрів України здійснює установчу функцію шляхом створення та реорганізації окремих суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства. Зокрема у 2019-2020 роках було створено (шляхом реорганізації Державної аудиторської служби України) [17], затверджено положення [18] та ліквідовано Офіс фінансового контролю [19], одним із завдань якого було здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, за дотриманням бюджетного законодавства та законодавства про закупівлі [18].

Координація діяльності суб'єктів протидії порушенням бюджетного законодавства, що входять до системи органів виконавчої влади, є одним із завдань Кабінету Міністрів України. Координація охоплює діяльність як органів бюджетного контролю (Міністерство фінансів України, Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба України), так і

правоохоронних органів (Національна поліція України, Служба безпеки України, податкова міліція та інші).

Суб'єкти, які безпосередньо реалізують заходи протидії порушенням бюджетного законодавства, вважаються органи фінансового контролю (бюджетного контролю) та правоохоронні органи. Відповідно до глави 17 БК України органами, наділеними повноваженнями з контролю за дотриманням бюджетного законодавства є: Верховна Рада України, комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункова палата, Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, органи Державної казначейської служби України, органи Державної аудиторської служби України, Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради та їх виконавчі органи, місцеві державні адміністрації. Однак, безпосередньо протидіють порушенням бюджетного законодавства шляхом проведення заходів фінансового контролю (попередження та виявлення порушень) та (або) застосування заходів впливу за бюджетні делікти (при цьому така діяльність вважається однією з основних) лише Рахункова палата, Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, органи Державної казначейської служби України та органи Державної аудиторської служби України.

Що ж до правоохоронних органів, то як відзначає М.В. Шевчук, їх діяльність у сфері бюджетних правовідносин має не менш важливе значення для забезпечення ефективного функціонування системи публічних фінансів, ніж діяльність органів бюджетного контролю. Саме правоохоронні органи попереджають, виявляють, припиняють та розслідують кримінальні правопорушення, що посягають на відносини щодо використання бюджетних коштів (ст.ст. 210 та 211 Кримінального кодексу України). Наділені правоохоронні органи повноваження й щодо попередження у взаємодії з органами бюджетного контролю адміністративно-караних порушень бюджетного законодавства, однак основні функції вони виконують за допомогою оперативно-розшукової та слідчої діяльності [5, с. 76]. При цьому до системи підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність як суб'єкти правової охорони відносин щодо використання бюджетних коштів, автор відносить оперативні

підрозділи Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та податкової міліції [5, с. 4]. Процесуальне керівництво і розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на бюджетні відносини, здійснюють прокуратура, слідчі підрозділи Національної поліції та інших правоохоронних органів. Таким чином, до правоохоронних органів, які протидіють порушенню бюджетного законодавства належать Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, податкова міліція, прокуратура.

Суди як суб'єкти протидії порушенням бюджетного законодавства реалізують свої повноваження за допомогою здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях за ст. 210 та 211 КК України, у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164-12 КУпАП, а також під час розгляду частини публічно-правових спорів у бюджетній сфері. У випадках притягнення до кримінальної відповідальності (накладення адміністративного стягнення) за порушення бюджетного законодавства, суд здійснює розгляд кримінального провадження (справи про адміністративне правопорушення) та приймає юрисдикційне рішення (вирок, постанову про накладення адміністративного стягнення) у тому числі на підставі відповідних матеріалів, переданих органами бюджетного контролю і (чи) правоохоронними органами. У кримінальному процесі суд наділений повноваженнями розгляду незалежно від категорій злочинів, а в адміністративно-деліктному провадженні підвідомчість справ суду визначена у ст. 221 КУпАП. Справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164-12 КУпАП «Порушення бюджетного законодавства» розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, а протокол про це адміністративне правопорушення складають та передають на судовий розгляд уповноважені посадові особи органів державного фінансового контролю (Державної аудиторської служби) та Рахункової палати (ст. 255 КУпАП). У цих справах (провадження) протидія бюджетній деліктності судами полягає не лише у притягненні винної особи до відповідальності,

але й у попереджувальній діяльності шляхом виявлення причин та умов вчинення бюджетних деліктів, а також внесення пропозицій щодо їх усунення. Відповідно до ст. 282 КУпАП суд, який розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено суд, який вніс пропозицію.

Розгляд та вирішення публічно-правових спорів у бюджетній сфері адміністративними судами забезпечує відновлення фінансової дисципліни та забезпечує повернення до бюджетів та публічних фондів коштів фінансових ресурсів у значних обсягах [20, с. 88-89]. Як відзначає, М.В. Шевчук, адміністративні суди виступають суб'єктами правової охорони цих відносин за допомогою здійснення правосуддя у випадках або звернення до них органів бюджетного контролю, якщо їх повноважень недостатньо, щоб змусити учасника бюджетного процесу усунути порушення бюджетного законодавства, або оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства [5, с. 83]. У цих же випадках доцільно вважати адміністративні суди й суб'єктами протидії порушенню бюджетного законодавства. У зв'язку із відсутністю в органів Державної аудиторської служби права примусово стягувати бюджетні кошти, які було незаконно використано, п. 10 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» [21] передбачає їх повноваження звертатися до суду, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів, у тому числі й усунення порушення шляхом повернення до бюджету коштів, використаних не за цільовим

призначенням. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань та інші) регламентовано ст.ст. 117-120 БК України. Особа, інтереси якої порушено таким застосуванням (як правило, розпорядник або одержувач бюджетних коштів), відповідно до норм БК України та Кодексу адміністративного судочинства України має право оскаржити рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства. У цих випадках суд, розглядаючи відповідні адміністративні справи, виявляє детермінанти вчинення бюджетних деліктів, визначає правомірність чи неправомірність винесених органами бюджетного контролю рішень, чим здійснює протидію порушенням бюджетного законодавства. Така протидія характеризується, в основному, профілактичною спрямованістю.

Висновки. Таким чином, протидія порушенням бюджетного законодавства передбачає діяльність уповноважених суб'єктів щодо формування державної політики у цій сфері (з визначенням координаційного механізму), попередження (виявлення та нейтралізація причин та умов), виявлення і припинення бюджетних деліктів, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків від їх вчинення. Відповідно до цих видів діяльності суб'єктами протидії порушенням бюджетного законодавства слід вважати Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, органи бюджетного контролю (Рахункова палата, Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, органи Державної казначейської служби України, органи Державної аудиторської служби України), правоохоронні органи (Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, податкова міліція, прокуратура) та суди.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 1126-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>.
2. Тильчик О. В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика: дис. докт. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2018. 477 с.
3. Назар Ю.С., Проць І.М. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 172 с.
4. Іванцов В. О. Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням в галузі фінансів: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 20 с.
5. Шевчук М.В. Відносини щодо використання бюджетних коштів як об'єкт правової охорони: дис. докт. філос.: 081. Львів, 2020. 205 с.
6. Веприцький Р.С. Об'єкти та суб'єкти протидії злочинності. *Право і Безпека*. 2014. № 2. С. 91-97.
7. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text>.
8. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text>.
9. Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави: Указ Президента України від 8 листопада 2019 року № 837/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text>.
10. Про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання у сфері боротьби з порушеннями бюджетного законодавства: Розпорядження Президента України від 15 липня 2011 року № 232/2011-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/2011-%D1%80%D0%BF#Text>.
11. Про робочу групу з розроблення додаткових заходів щодо недопущення криміналізації і зловживань у бюджетній сфері: Розпорядження Президента України від 13 вересня 2001 року № 243/2001-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243/2001-%D1%80%D0%BF#Text>.
12. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.
13. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text>.
14. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 310-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80#Text>.
15. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 841-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841-2018-%D1%80#n8>.
16. Деякі питання здійснення державного фінансового контролю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 1117-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2020-%D1%80#Text>.
17. Про утворення Офісу фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2019-%D0%BF#Text>.
18. Про затвердження Положення про Офіс фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 184. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/184-2020-%D0%BF#Text>.
19. Деякі питання органів фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 388. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2020-%D0%BF#Text>.

20. Черпіцька Л.Т. Правова охорона бюджетних відносин: фінансово-правові аспекти: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2013. 225 с.
21. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю: Закону України від 26 січня 1993 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>.

References:

1. Pro skhvalennia Stratehii borotby z orhanizovanoi zlochynnistiu: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 veresnia 2020 roku № 1126-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>.
2. Tylchuk O. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia protydii tinizatsii ekonomiky: teoriia i praktyka: dys. dokt. yuryd. nauk: 12.00.07. Irpin, 2018. 477 s.
3. Nazar Yu.S., Prots I.M. Administratyvna ta finansovo-pravova vidpovidalnist za porushennia biudzhethnoho zakonodavstva. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2018. 172 s.
4. Ivantsov V. O. Administratyvno-pravovi zasoby protydii pravoporushenniam v haluzi finansiv: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv, 2010. 20 s.
5. Shevchuk M.V. Vidnosyny shchodo vykorystannia biudzhetykh koshtiv yak ob'iekt pravovoi okhorony: dys. dokt. filos.: 081. Lviv, 2020. 205 s.
6. Veprytskyi R.S. Ob'iekty ta sub'iekty protydii zlochynnosti. *Pravo i Bezpeka*. 2014. № 2. S. 91-97.
7. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text>.
8. Pro spriannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 liutoho 2016 roku № 68/2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text>.
9. Pro nevidkladni zakhody z provedennia reform ta zmitsnennia derzhavy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lystopada 2019 roku № 837/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text>.
10. Pro mizhvidomchu robochu hrupu z pidhotovky propozytsii shchodo udoskonalennia zakonodavchoho rehuliuвання u sferi borotby z porushenniamy biudzhethnoho zakonodavstva: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 15 lypnia 2011 roku №232/2011-rp. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/2011-%D1%80%D0%BF#Text>.
11. Pro robochu hrupu z rozroblennia dodatkovykh zakhodiv shchodo nedopushchennia kryminalizatsii i zlovzhyvan u biudzhethnii sferi: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 13 veresnia 2001 roku № 243/2001-rp. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243/2001-%D1%80%D0%BF#Text>.
12. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.
13. Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08 liutoho 2017 roku № 142-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text>.
14. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia systemy derzhavnogo finansovoho kontroliu do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 travnia 2018 roku № 310-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80#Text>.
15. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia systemy derzhavnogo finansovoho kontroliu do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 zhovtnia 2018 roku № 841-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841-2018-%D1%80#n8>.
16. Deiakі pytannia zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku № 1117-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2020-%D1%80#Text>.
17. Pro utvorennia Ofisu finansovoho kontroliu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 hrudnia 2019 roku № 1025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-2019-%D0%BF#Text>.
18. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ofis finansovoho kontroliu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 liutoho 2020 roku № 184. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/184-2020-%D0%BF#Text>.

19. Deiaki pytannia orhaniv finansovoho kontroliu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 travnia 2020 roku № 388. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2020-%D0%BF#Text>.
20. Cherpitska L.T. Pravova okhrona biudzhetykh vidnosyn: finansovo-pravovi aspekty: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2013. 225 s.
21. Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu: Zakonu Ukrainy vid 26 sichnia 1993 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>.